

ИЗ ОПЫТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО АРХИВОВЕДЕНИЮ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ И СОЗДАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

АЛПЫСБАЕВА НУРЗИПА КУМЕШБАЕВНА –

КазНУ им. Аль-Фараби, к.и.н., доцент nurzipakz@mail.ru

ЖАКУПОВА ГУЛЬНАЗИЯ ТОЛГАЕВНА –

КазНУ им. Аль-Фараби, к.и.н., доцент

gulnasztolgaevna777@gmail.com

Аннотация: Глобализация приводит к росту конкуренции между университетами, которым необходимо сохранить свои позиции образования на образовательном рынке. Помимо повышения качества предоставляемых услуг решающее значение приобретает учет образовательных потребностей конкретных получателей услуг (целевых групп) при определении содержания, форм и методов обучения, таким образом диверсификация образовательных программ как ориентация их на потребителей, гибкость в проектировании и управлении образовательными программами является ключевым направлением модернизации образовательных программ.

При этом парадигма обучения в течение жизни (life-long learning) усиливает роль университетов в содействии профессиональному развитию и социальной адаптации в изменяющихся социально-экономических условиях. В университете определены приоритеты модернизации образовательных программ:

– «совершенствование и обновление содержательной, мотивационной, ценностной составляющих образовательной программы как средства целенаправленного формирования конкурентоспособного выпускника-специалиста, готового социальной и профессиональной мобильности;

– проектирование и реализация образовательных программ на основе синтеза учебной и исследовательской деятельности как средства совершенствования научного содержания образовательных программ и как обязательного условия раскрытия научно-исследовательского потенциала личности специалиста, готового к продуктивной исследовательской деятельности;

– практико-ориентированность содержания образовательных программ, методов обучения и оценки в целях обеспечения формирования у выпускников базовых практических навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности без дополнительного обучения со стороны работодателя;

– междисциплинарность образовательных программ, особенно на послевузовской ступени обучения, в целях формирования высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные комплексные задачи на стыке различных сфер деятельности;

– ориентированность содержания и методов обучения на формирование профессиональных компетенций, требуемых работодателями, за счет определения квалификационных требований к выпускникам в виде системы профессиональных компетенций для данной отрасли, позволяющая осуществлять адресную целевую подготовку кадров;

– учет лучших отечественных и зарубежных практик в сфере высшего образования, сопоставимость содержания образовательных программ с программами ведущих зарубежных вузов, занимающих лидирующие позиции в международных рейтингах по предметным областям;

– обеспечение углубленной языковой подготовки и формирования у выпускников навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий, а также навыков предпринимательской деятельности» [1, Р. 4944].

Кроме того, для модернизации образовательных программ по направлению архивоведения и документоведения сложились внешние важные факторы:

- создана нормативно-правовая база в области управления документацией и архивного дела [2];
- реализованы программы «Развитие архивного дела в Республике Казахстан в 2001-2005 гг.», «Развитие архивного дела и систем документации Республики Казахстан на 2007-2009 годы»;
- Казахстан с 1994 года является членом Международного совета архивов, а с 2000 года - Евразийского регионального отделения этой организации (ЕВРАЗИКА);
- приняты государственные программы «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру», «Цифровой Казахстан», «Архив-2025», способствующие развитию архивного дела;
- университет единственный в Республики Казахстан и Центральной Азии, вошедшим в число -ти лучших университетов мира;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2022 года № 516 Казахскому национальному университету имени Аль-Фараби присвоен статус исследовательского университета[3].

Процесс модернизации образовательных программ в 2019 году обусловлен предоставлением автономии высшим учебным заведениям Республики Казахстан. Вузам была дана возможность самостоятельно определять основные виды и содержание образовательных программ.

Сегодня идет активное внедрение информационных технологий в деятельность всех учреждений и организаций, в том числе органов власти и управления, создан веб-портал «электронного правительства». В этой связи в университете разработан научно-инновационный проект "Al-Farabi university smart city", в котором определены основные направления развития IT-технологий: облачные технологии в автоматизации деятельности вуза; smart-технологии в управлении инфраструктурой кампуса; технологии Big Data для формирования аналитической системы; развитие аутсорсинга аудиторских услуг.

Цифровые технологии как новый инструмент в решении проблем быстрого распространения информации, доступности в обеспечении общества

необходимыми документами. Сейчас эта тенденция находит свое положительное решение в области архивного и документационного обеспечения. Поэтому изменения в сфере управления архивом и документацией, происходящие в последние годы в связи с цифровизацией, находят свое отражение в образовательных программах. Образовательные программы по всем уровням обучения разрабатываются выпускающей кафедрой в соответствии с:

- ГОСО высшего и послевузовского образования РК;
- «Национальной рамки квалификаций» (2016) [4];
- Отраслевой рамки квалификаций в области архивного дела и управления документацией" (2016) [5];
- Атлас профессий РК;
- Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций;
- Типовыми квалификационными требованиями;
- Международными профессиональными стандартами;
- Форсайт-исследованиями в областях:
 - А) рынка труда и образовательного пространства;
 - Б) новейших научных достижений и новых технологий в архивном деле и документоведении;
- Заключением внутренней и внешней экспертизы;
- Заключением по итогам аккредитации образовательных программ;
- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих;
- Опросами работодателей и выпускников.
 - Научных направлений университета.

Образовательные программы ориентированы на результаты обучения по типам компетенций. Особенность результатов обучения по программам в данной сфере заключается в доминировании функциональной, технологической, исследовательской составляющих (навыков). Кроме того, при модернизации образовательных программ учитывается тот факт, что

сверхспециализации ожидаемых результатов обучения не допустима, так как быстрое развитие новых технологий приводит к устареванию профессий, а работодателями ценится в первую очередь высокая эффективность сотрудника и его способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Ожидаемые результаты обучения являются основным ориентиром как при проектировании образовательной программы, так и при выборе методов обучения и оценки.

Модернизация образовательной программы предполагает включение в контент содержания учебных дисциплин, выстроенных на основе общенаучного знания, получившего мировое признание. В этих целях программы соотнесены содержание образовательной программы с программами университетов, входящих в топ-300 в рейтинге QS по соответствующей предметной области.

В процессе разработки образовательных программ и мониторинга образовательной деятельности задействованы все заинтересованные стороны, включая обучающихся и работодателей. Программы основаны на компетентностном подходе.

Совместно с работодателями разработаны образовательные программы: в 2019 году магистратуры «7M03207 - IT Архивоведение и документоведение»; в 2021 году бакалавриате «Цифровое архивоведение и документоведение». Эти междисциплинарные программы реализуются совместно с факультетом информационных технологий университета. Внедрены новые специализированные дисциплины, основанные на изучении современных программных средств и технологий:

бакалавриате: «Основы программирования», «Основы компьютерной графики», «Информационные технологии в управлении персоналом», «Базы данных», «Программирование на Python», «Информационная безопасность и защита информации», «Автоматизированные архивные технологии», «Офисные информационные технологии», «Методы и технологии разработки, автоматизированных НСА» и др.;

магистратуре: «Цифровые технологии доступа к архивным документам», «Информационные системы в управлении», «Методология и технологии проектирования данных документационной базы», «Облачные сервисы» хранения и использования документов», «Экспертиза ценности электронных документов».

В 2017 году была получена лицензия на докторантуру в области архивоведения и документоведения. Обеспечение качества образовательных программ по всем уровням обучения и их реализации осуществляется на основе системной обратной связи всех участников образовательного пространства в форматах: анкетирования обучающихся и работодателей, институциональных, международных и общественно-профессиональных аккредитаций. Сегодня образовательные программы по направлениям бакалавриата, магистратуры, докторантуры прошли аккредитацию в зарубежных международных и специализированных казахстанских агентствах ARQA и ACQUIN.

Междисциплинарная интеграция в обучении играет важную роль при подготовке образовательной программы по направлению архивоведение и документоведение. В связи с этим программа бакалавриата 6B03204 (2019 г.) предусматривает "Major+minor". Предметы, изученные в рамках Minor, включаются в диплом.

Академическая среда — это платформа учебного процесса реализации образовательных программ в области архивоведения и документоведения в цифровую эпоху. Процессы и процедуры реализации образовательной деятельности обеспечиваются системами внутренних и внешних ресурсов, позволяющих создать качественную научно-исследовательскую среду для достижения планируемых результатов обучения, соответствующих уровневым квалификационным требованиям и интегрирующих науку, образование, инновации, а также основанных на международных практиках.

С 2016 года реализована дуальная система обучения по образовательным программам. Заключен договор о социальном партнерстве между

университетом и Архивом Президента Республики Казахстан (АП РК) [6]. Лекции и практические занятия студентов, магистрантов и докторантов проводятся на базе АП РК. Система дуального обучения позволяет получить профессиональные навыки, но и познакомиться с профессиональной средой и определить приоритеты будущего.

В целях реализации основных направлений и задач программы» Архив-2025 «в 2019 году в Архиве Президента была открыта учебно-производственная кафедра КазНУ им. Аль-Фараби - «Архивное дело и документоведение». Открытие кафедры на базе стейкхолдеров, является научным и методическим центром для студентов, магистрантов и докторантов.

На всех уровнях подготовки специальности (бакалавриат, магистратура, докторантура) осуществляется интеграция научных исследований и образовательного процесса. Для проведения научных исследований введены специальные курсы, направленные на формирование исследовательских компетенций: «Основы организации научных исследований» (бакалавриат), «Организация и планирование научных исследований» (магистратура), «Академическое письмо», «Методы научных исследований» (докторантура).

Интернационализация образования по управлению документацией и архивному делу включает в себя кооперацию в образовательной деятельности зарубежных вузов-партнеров по программам совместной подготовки специалистов (двудипломное образование). Поэтому с 2016 года с Российским государственным гуманитарным университетом реализуется программа двудипломного обучения по направлению магистратура «Теория и практика работы с электронными документами в управлениях и архивах» [7]. В настоящее время 10 магистрантов университета получили дипломы РГГУ по программе двойного диплома.

В рамках интернационализации образования в учебных процесс вовлекаются иностранные специалисты. Так в 2019 году по программе Фулбрайта доктор философии Colin McFadden из Университета Миннесоты

(США) провел лекционные занятия на тему «Обеспечение сохранности документов, реставрация и консервация». В 2022 году в университете запущена система «котичинг» (совместное обучение) по которой Мария Складовская - профессор Университета Кюри (Польша), доктор PhD Артур Горак читают лекции в онлайн формате по дисциплине «Электронные документы и архивы».

В последние годы, обучающиеся в рамках академической мобильности прошли стажировки зарубежных университетах: в Познанском университете имени Адама Мицкеевича г. Польши; университете Марии Складовской-Кюри (Люблин, Польша; университете La Sapienza в Италии (г. Рим); университете Ка-Фоскари в Италии (г. Венеция).

С 2017 года в целях повышения статуса специальности архивиста и использования зарубежного опыта в сфере архивного дела ежегодно проводится «Международная летняя школа молодых архивистов». В рамках программы летней школы обсуждаются актуальные вопросы архивного дела и документирования. Участники, успешно окончившие летнюю школу, получают международный сертификат. Это повышает интерес молодых специалистов к своей профессии.

В целях интеграции образования, науки и инноваций всестороннее вовлекается профессорско-преподавательский состав и обучающиеся в научно-исследовательскую деятельность через реализацию грантовых проектов кафедры.

По направлению архивоведение и документоведение выпускники работают в архивных учреждениях, отделах документационного обеспечения управления государственных и негосударственных организаций, высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах, специализированном колледже, что подчеркивает большую их востребованность на рынке труда.

Таким образом, процесс модернизации образовательных программ и создание академической среды по направлению архивоведения и

документоведения в цифровую эпоху постоянный, учитывающий развития науки в данной области, технологий, особенностей социально-экономических отношений на рынке труда. Модернизация образовательных программ в области архивоведения и документоведения, рассчитана на подготовку высокоспециализированных кадров и имеет стратегическое значение для развития страны, сферы информационно-коммуникационных технологий, архивного дела и управления документами в Республике Казахстан.

Литература:

1. Gulden MANARBEK, Saltanat KONDYBAYEVA, Gulnara SADYKHANOVA, Gulnaziya ZHAKUPOVA, Bakhyt BAITANAYEVA. Modernization of Educational Programmes: A Useful Tool for Quality Assurance. Conference: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. https://www.researchgate.net/publication/337020391_Modernization_of_Educational_Programmes_A_Useful_Tool_for_Quality_Assurance
2. «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-І Заңына өзгерістер енгізілді ҚР 28.10.2015 № 368-V // <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000326>
3. Туймебаев Ж.К. Современная модель исследовательского университета: тенденции // <https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1661505577/1-tuymebaev-zhanseit.pdf>
4. Ұлттық біліктілік шеңбері (2016) // <https://atameken.kz/uploads/content/>
5. Архив ісі және құжаттаманы басқару саласындағы салалық біліктілік шеңбері (2016) // <https://atameken.kz/kk/services/>
6. «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» мен «Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві» РММ арасында Дуалды білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы Шарт 2016 ж. (жаңартылды 2022 ж.)
7. Дополнительное соглашение о реализации совместной магистерской программы между РГГУ и КазНУ от 2020 года